

ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИНСОН СИФАТИДА ШАКЛЛАНИШИ

Искандарова.Д.М

Андижон Давлат Университети
мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8170712>

Ёшларнинг мустақил инсон сифатида ижтимоийлашиб бориши жараёни анча мураккаб, зиддиятли бўлиши табиий хол. Шундан келиб чиққан холда ёшлар амал қилаётган ҳамда танлаб олаётган қадриятларини ўрганиш, уларнинг таъсирини натижалари ва оқибатлари қандай бўлиши мумкинлигини мунтазам прогноз қилиб бориш, ёшларни ҳозирги кунда жамиятимизда амалга оширилаётган ислохотлар, модернизация жараёнлари, инновацияларни ўрганиш ва уларни жамият ҳаётига тадбиқ этиш каби яратувчилик моҳиятига эга бўлган ҳодисаларга бефарқ бўлмасликка ва бундай интенцияга боғлиқ холда уларни замонавий эҳтиёжларга жавоб берадиган ва мос келувчи прогрессив қадриятлар томонга йўналтириш муҳим аҳамият касб этади.

Ҳозирги ўта тез суръатлар билан модернизациялашиб, ўзгариб бораётган жамиятда иқтисодий-ижтимоий ҳаёт ва уларнинг асосида юзага келаётган, тез шаклланиб улгураётган янги қадриятларнинг ёшларга таъсир этишининг ҳам динамикаси кучли. Шунини айтиш зарурки, аслида жамият тараққиёти билан бир қаторда эски, ўзини оқлай олмаган, аҳамиятини йўқотиб эскирган ва жамиятнинг янги ўсиб келаётган эҳтиёжларига жавоб бера олмай қолаётган қадриятларнинг ўрнига янги, замонавий руҳдаги ўсиб келаётган эҳтиёжларни қондира оладиган инновацион қадриятларнинг юзага келиши табиий жараён ҳисобланади. Чунки ижтимоий тараққиёт аксиологик тараққиёт билан бирга амалга ошиб боради.

Қадриятлар тизимининг ўзгариб бориши тарихий тараққиётнинг омилларидан бири ҳисобланади. Бу жараён жамиятда янги эҳтиёжларнинг ва ижтимоий талабларнинг, Арнольд Тойнби ибораси билан айтганда, “чақириқ ва жавоб”нинг юзага келиши ва улар асосида янги қадриятларнинг шаклланишига олиб келади. Аксиологик тараққиёт динамикаси жамият тараққиётининг бурилиш даврларида янада тезлашиб боради. Айниқса, модернизация ҳамда жамиятда амалга оширилаётган ислохотлар даврида ҳамда глобаллашув шароитида инновацияларнинг кириб келиши ва тарқалиши қадриятлар ўзгариши динамикасини янада тезлаштиради.

Юқорида қайд этилган жараёнлар натижасида жамиятда модернизация ва амалга оширилаётган ислохотлар ёшлар аксиологик ориентациясини жамият ва миллат манфаатларидан келиб чиққан холда амалга ошириш билан бирга уларни мунтазам шакллантириб бориш вазифаси юзага келади. Ҳозирги мураккаб даврда ёшларга тобора ўз оиласи, ота-онасининг, таълим тизимининг, қандай бўлмасин, ёшлар ўз фаолиятини амалга ошираётган ижтимоий муҳитнинг таъсири зиддиятли бўлиб бораётганлиги ёки камайиб бораётганлигини ҳисобга олсак, аксиологик танловнинг аҳамияти ёшлар учун ҳам, жамият келажаги учун ҳам муҳим эканлигини англаймиз.

Демак, ёшлар аксиологик ориентациясини жамият ҳамда миллат манфаатларидан келиб чиққан холда амалга ошириш билан бирга уларни мунтазам шакллантириб бориш вазифаси юзага келади.

Сўнгги йилларда ўзбек ёшлари ички миграция билан бир қаторда кучли ташқи миграция жараёнларининг субъектига айланган. Ҳар қандай миграция субъектнинг эҳтиёжлари, манфаатлари, мақсадлари билан боғлиқ, деб айтиш мумкин. Баъзан миграция мамлакатнинг иқтисодий ва маданий тараққиётига ижобий таъсир этади. Жамиятга илғор янгиликларни, прогрессив тараққиёт элементларини, моддий ва маданий бойликларни олиб келади. Шу билан бирга миграция жараёнлари ёшларнинг миллий идентификацияси, аксиологик онги ҳамда орзуларига, идеалларига таъсир этиб, уларни тубдан ўзгартириб юборади. Бундай ходисалар кўп ҳолатларда мамлакатнинг ёш интеллектуал салоҳиятининг четга чиқиб, камайиб боришига, жамиятда ёшлар ижтимоий-миллий идеалларининг ўзгариб кетиши ва албатта, кадриятларининг ҳам трансформацияга учрашига олиб келади. Сўнгги ўн йилда мамлакатдан чет элга ишлаш, ўқиш ёки бошқа мақсадлар учун чиқиб кетган ёшларнинг сони фоизни ташкил этади. Маълум мақсад билан хорижга кетган ва мамлакатга қайтиб келган ва қайтмаган ёшларнинг сони ни ташкил этади.

Юқоридаги фикрлардан келиб чиқиб, ёшлар аксиологик ориентацияси хусусиятларининг ўзгариб боришига таъсир кўрсатувчи омилларни қуйидагича тавсифлаш мумкин:

- иқтисодий омиллар;
- маданий омиллар;
- таълим олиш билан боғлиқ омиллар;
- меҳнат қилиш билан боғлиқ омиллар;
- оилавий ва шахсий омиллар.

Жамият қанчалик демократияга интилиб боргани сари ёшларнинг аксиологик ориентацияси ва аксиологик танлови тобора динамик хусусият касб этиб боради. Чунки жамиятда амалга ошаётган демократик жараёнлар ёшларнинг ҳам эркин бўлишга, демократик кадриятларни танлашига таъсир этади. Ҳозирги даврда Ўзбекистонда жамиятнинг демократлашиб бориш жараёнига, барча соҳаларда очиқлик, эркинликнинг кенгайиб боришига эътибор қаратсак, миллий кадриятларнинг ҳам уларга мос равишда кучли трансформацияга учраётганлигини, моҳиятини тобора демократик хусусият касб этиб бораётганлигини кўрамиз.

Ёшлар билан боғлиқ муаммоларга нималар таъсир кўрсатади? Албатта, жамиятда амалга ошаётган объектив жараёнлар: жамиятнинг демократлашиб бориши, модернизация, барча соҳаларга кириб келаётган инновациялар, ислохотлар, урбанизация, Ўзбекистоннинг бошқа давлатлар билан барча соҳаларда ўзаро муносабатларини кенгайиб бориши натижасида чегараларнинг очилиб бораётганлиги, хорижий давлатларда ёшлар учун таълим олиш, ишлаш ва бошқа тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиш имкониятларининг кенгайиб бориши ҳамда бу ишларни амалга оширишда давлатимиз томонидан шароит яратиб берилаётганлиги, яқин ўтмишда мураккаб бўлган бу жараёнларнинг тобора либераллашиб бораётганлиги, бу соҳада янгича қонун-қоидаларнинг юзага келиши, моддий жиҳатдан нисбатан қўллаб-қувватланаётганлиги каби янги тартиб - қоидалар ёшларга ўз ҳаётини ва фаолиятини ҳар томонлама ташкиллаштиришига албатта, ижобий таъсир кўрсатмоқда.

Жамиятда амалга ошаётган ижтимоий муносабатларнинг субъектлари жамият аъзоларидир. Уларнинг орасида ёшлар ўзига хос ўрин эгаллайди. Бу нуқтаи назардан ёшлар жамиятда юзага келадиган объектив ижтимоий муносабатларни юзага келтирувчи, уларда иштирок этувчи фаол субъектлар ҳисобланади. Уларнинг жамият объектив тараққиётида ўзининг фаолияти орқали иштироки жамиятнинг бошқа гуруҳларидан фарқ қилади. Чунки бу жараёнда ёшларга тегишли бўлган қуйидаги хусусиятлар: ёшлар характерининг психологик жиҳатдан қатъий шаклланмаганлиги; ёшлар характерида бирор натижага тезлик билан эришишга интилиши; ёшларнинг ўта динамик мобиллиги; ёшларнинг тез мослашувчанлиги; ёшларнинг эркинликка интилувчанлиги ва ҳ.к.

Ёшларнинг интилишларига эътибор берсак, улар эҳтиёжларини тезроқ қондиришга шошилишлари, яъни тезроқ натижа олиб, муваффақиятга эришишни исташи ва бошқалар. Ёшлар муаммоларини қуйидагича тавсифлаш мумкин: “1) ёшларгагина хос бўлган ижтимоий муаммолар. Буларга ёшларнинг ижтимоий гуруҳ сифатидаги моҳиятини белгилаш; жамиятнинг барча жараёнларидаги ўрни ва ролини баҳолаш; ... уларнинг ижтимоий, касбий йўналганлиги, жамоада адаптациялашувини таҳлил этиш. 2) умумсоциологик аҳамиятга эга бўлган муаммолар (никоҳ, оила, таълим жараёнлари билан боғлиқ) ёки фақат ёшлар доирасида намоён бўладиган муаммолар (тарбиянинг хусусиятлари, унинг спецификаси ва самарадорлиги, ёшларнинг ижтимоий ва сиёсий фаоллигини ривожлантириш, давлат ҳокимияти тизимидаги ўрни ва аҳамиятини белгилаш ва ҳ.к.)”¹.

Ҳозирги даврда ёшлар аксиологик танловини амалга ошириш муаммоси Президентимиз Ш.Мирзиёев ташаббуси билан бошланган Янги Ўзбекистонни барпо этиш шароитида амалга ошириш зарурлиги алоҳида илмий-амалий муаммо сифатида айтилиши мумкин. Чунки ҳозирги тобора глобаллилик хусусияти касб этиб бораётган ижтимоий тараққиётнинг хусусиятлари жамият субъектлари, айниқса ёшлар тараққиётининг ҳам хусусиятларига таъсир кўрсатади.

Бугунги кунда жамиятимиз ўзига хос тараққиёт даврининг босқичида турибди. Албатта, бу давр жамият ҳар бир аъзосининг ҳаётига, ижтимоий фаолиятига ва унинг натижаларига таъсир этади. Янги Ўзбекистон ёшларининг ижтимоий-маънавий қиёфасини шакллантиришда жамиятда амалга ошаётган иқтисодий-ижтимоий ва маданий-маънавий жараёнлар хусусиятлари ўз таъсирини кўрсатади. Ёшларнинг ижтимоий онги мазкур даврнинг хусусиятларини акс эттиради. Чунки ҳар қандай онг ва ижтимоий онг борлиқнинг ва жамиятнинг унда амалга ошаётган ижтимоий муносабатлар тизимининг моҳиятини акс эттиради. Бу нуқтаи назардан субъектлар томонидан амалга оширилаётган ижтимоий фаолият кўп ҳолларда жамиятда амалга ошаётган объектив жараёнларга мос келади ва уларни ифода этади.

Субъектнинг қадриятлари, аксиологик онгининг жамият эҳтиёжларига мос равишда шаклланиши асосида жамиятга зарур бўлган ёш авлодни тарбиялаш мумкин. Бу жараён жамият субъектив омилнинг тараққиёти жараёни. Субъектив омил тараққиёти албатта, объектив иқтисодий-ижтимоий муносабатларга мос равишда амалга ошадиган қонуний жараён ҳисобланади. Бу нуқтаи назардан жамият

¹ Туленова.-Б.78.

субъектларининг маълум жиҳатлари ёки хусусиятларини шакллантириш методологияси аввало, бу жараённинг детерминанти ҳисобланган объектив ижтимоий муносабатларни шакллантиришни тақозо этади. Бу муносабатларнинг шаклланиши келажак учун зарур бўлган ижтимоий гуруҳ – жамият тараққиётига мос келадиган қадриятларни акс эттирувчи ёшларни вояга етишига замин яратади. Улар атроф муҳитни, жамиятда амалга ошаётган ижтимоий-иқтисодий муносабатлар, жамият эҳтиёжлари ва стратегик тараққиёт манфаатларини ўз дунёқараши ва аксиологик онгида тўғри акс эттиради. Давр эҳтиёжларини тўғри тасаввур қилиб англай олади. Натижада ўз фаолиятини давр руҳидан келиб чиқиб тўғри ташкил этади. Жамиятда амалга ошаётган ислохотлар, модернизация ёшларнинг эркинликка интилишларини, фаоллигини иқтисодий, маънавий ва интеллектуал салоҳиятини юзага чиқаришга асос бўлиб хизмат қилади. Жамиятнинг эркинлашиб, демократик жараёнларни кенгайиб боришида ёшларнинг қандай қадриятларни танлаши ва уларга содиқлиги жамият тараққиётига таъсир этади, уларнинг позицияси, дунёқараши мамлакат ривожининг суръатларини белгилайди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев ёшларга алоҳида эътибор қаратиш зарурлигини таъкидлаб, қуйидагиларни таъкидлайди: “Юксак маънавиятли, замонавий билим ва касб-хунарларга, ўз мустақил фикрига эга бўлган ёшларни миллий ва умуминсоний қадриятлар руҳида тарбиялаш биз учун энг муҳим масалалардан биридир. Бу борада биз асрлар мобайнида шаклланган, миллий анъаналаримизга, аждодлармизнинг бой маънавий меросига таянамиз”². Кўриниб турибдики, ёшлар аксиологик танловини шакллантиришда миллийгина қадриятлар билангина чекланмай, уларни умуминсоний қадриятлар билан уйғунлигини таъминлаш асосида амалга ошириш зарур.

References:

1. Туленова.-Б.78.
2. Мирзиёев Ш.Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз.1 жилд.-Т.:Ўзбекистон, 2019.-Б.89.

²Мирзиёев Ш.Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз.1 жилд.- Т.:Ўзбекистон, 2019.-Б.89.